

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ

ZÜLFÜQAROVA RƏNA XƏYYAM Q., ABASOVA İNARƏ ƏFRAYIL Q.

Podratçı şirkət daxilində robotlardan istifadənin üstünlükləri və maneələri

Abstrakt. *İnşaat sənayesində irəliləyiş əldə etmək üçün yeni texnologiyaların tətbiqinə ehtiyac olduğu qeyd edilir, çünki inşaatda qəbul edilmiş ənənəvi metodlar və texnikalar səmərəlilik və məhsuldarlıq baxımından artıq öz limitlərinə çatmışdır. Bu, podratçı şirkətdə robotlaşdırmaya baxmağa başlamağın əsas səbəbi olmuşdur; məqsəd son onilliklərdə azalmış məhsuldarlığı artırmaq və layihələri təhvil vermək üçün tələb olunan ümumi müddəti qısaltmaqdır. Robotlar inşaat sənayesində “trend” mövzudur və podratçı şirkət bu texnologiyayı mənimsəmək cəhdində müxtəlif fəaliyyətləri inkişaf etdirib robotlaşdırmağa çalışır. Müxtəlif podratçılar tərəfindən yatırılan resurslar robotların podratçı biznesini böyüdəcək və səmərəliliyi artıracaq rəqabət üstünlüyü kimi qəbul edildiyini göstərir.*

Açar sözlər: *robot, podratçı şirkət, inşaat.*

Podratçı şirkətin üzərində çalışdığı layihə inkişaf mərhələsində olan prototipdir və real inşaat layihələrində tətbiq olunmayıb; həmçinin robot həllini inkişaf etdirən və inteqrasiya edən bütün tərəflər səylərini əsasən texniki maneələrin aradan qaldırılmasına yönəldirlər, idarəetmə aspektləri isə hələ nəzərə alınmamışdır. Təvsiyə olunur ki, idarəetmə aspektləri də təhlil edilib araşdırılsın; çünki bu, layihəni təhdid edə biləcək risk və maneələri idarə etməyə kömək edə bilər. Empirik məlumatlar podratçı şirkətlər daxilində robotlaşdırma ilə bağlı müxtəlif gözləntilər və qiymətləndirmələr olduğunu göstərir. Bu baxışları birləşdirmək — mövcud texnologiyaya, şirkət ehtiyaclarına, gözləntilərə və biznes strategiyasına əsasən robotlaşdırıla biləcək fəaliyyətləri müəyyənləşdirmək — uğur üçün vacibdir.

Robot texnologiyası üzrə vahid gələcək vizyona əsaslanan strategiya belə bir texnologiyanın inkişafı və təşkilata uyğunlaşdırılması üçün tələb olunan müddəti və xərci azalda bilər; çünki vahid, uyğun və tam inkişaf-tətbiq metodu təqdim edir. Bu isə tələbi artıraraq bütün prosesi sürətləndirə bilər.

Məlumatların toplanması zamanı robotların tətbiqinə maneə olan əsas baryerlərin bir qisminin, bəzi müsahibəçilərə görə, podratçı şirkətdə inşaatın ənənəvi icra tərzilə bağlı olduğu müəyyən edilmişdir. Layihənin uğurunu qiymətləndirən mövcud göstəricilər yalnız yekun maliyyə nəticələrinə əsaslanır. Bu yanaşma layihə-yönümlü icra metodu kimi təsvir edilir və onu sənaye səviyyəsində inşaatda yeni texnologiyaların tətbiqinə maneə kimi müəyyən edir. Müsahibə iştirakçıları əlavə edirlər ki, bu icra tərzilə işçilər üzərində böyük təzyiq yaradır və onları işi əvvəl sınaqdan keçmiş, nəticəsi sübut edilmiş üsullarla görməyə yönəldir. Bu davranış dəyişiklik qorxusu və yeni, qeyri-müəyyən metodlardan istifadə zamanı yaranan qeyri-müəyyənliklə izah edir; bu metodlara yeni texnologiyalar, təcrübələr və rutinlər daxildir və onların layihədən gözlənilən nəticələri verib-verməyəcəyi bilinmir. Bundan əlavə, bu ənənəvi yanaşma dizayn mərhələsinin əhəmiyyətini və çoxsaylı problemləri həll etməkdəki rolunu nəzərə almır; halbuki dizayn mərhələsi yetərincə vaxt alıb düzgün icra olunsa, problemlərin böyük hissəsi elə orada həll edilə bilər. Robot əsaslı fəaliyyətlərə keçid dizaynın daha yüksək dəqiqlik və detallarla hazırlanmasını tələb edir; dizayn mərhələsi əhatə və dəqiqlik baxımından tam aydınlaşmadan işə başlamaq mümkün deyil. Robotlardan istifadə ediləndə dizaynın robot-yönümlü olmasının vacibliyi vurğulanır. Burada qeyd etmək lazımdır ki, natamam dizayn zərurətən natamam BIM modeli deməkdir və bu, podratçı şirkətdə robotlaşdırma üçün əsas tələb kimi qəbul olunmuşdur.

Bundan başqa, podratçı şirkətdə ənənəvi üsullar bir çox tikinti işlərini subpodratçılara ötürməyə meyllidir; buna görə həmin fəaliyyətlər robotlaşdırıldıqda, onların podratçı şirkət daxilində “yerləşdirilməsi” lazım gələcək və bu isə podratçı şirkətin hazırda malik olmadığı bacarıqlar və yeni biznes modelləri tələb edəcək. Dizaynın yaradılması, məlumatın paylaşılması, maraqlı tərəflərin say çoxluğu, onların maraqları, keçmişləri, layihədən gözləntiləri və müxtəlif

komandalar arasındakı interfeys kimi mürəkkəblik uğur üçün yüksək koordinasiya və əməkdaşlıq tələb edir. Bununla belə, insanlarda olan kommunikasiya və qarşılıqlı anlama bacarığı parçalanmadan doğan problemlərin həllinə kömək edir. Robotlar tətbiq ediləndə isə əlavə mürəkkəblik yaranır: insan məntiqinin bir hissəsi və ünsiyyət tərzini “itmiş” olur və yalnız verilən məlumat icra edilir. Bu, robotlara göndərilməzdən əvvəl məlumatın tam koordinasiya edilməsini tələb edir; əks halda robotlar problemlə üzləşəcək. Bütün bunlar göstərir ki, bəzi ənənəvi tikinti proses formaları layihə səviyyəsində robotların tətbiqinə maneə yaradır. Bəzi müəlliflər yeni texnologiyaların tətbiqində ilkin ağır investisiyanı sənaye səviyyəsində maneə kimi göstərir; bu, robot həllərinə də aiddir: kiçik podratçılar və subpodratçılar belə inkişafı maliyyələşdirə bilmir, böyük podratçılar isə fəaliyyətlərinin çoxunu outsource edirlər. Robotların tətbiqi bu maraqlar toqquşmasını aradan qaldırmaq üçün yeni biznes strategiyaları və tərəfdaşlıqlar tələb edir. Digər tərəfdən inşaatın sərt iş mühitini robotların tətbiqinə maneə kimi müəyyən edir; buna əlavə olaraq, robotların insanlarla yanaşı açıq mühitdə işləməsi zamanı yaranan logistika və təhlükəsizlik ölçüləri də əlavə baryer kimi müəyyən edilə bilər. Hərçənd bunlar robot-yönümlü logistika və təhlükəsizlik təcrübələri ilə aradan qaldırıla bilən əlavə mürəkkəbliklər kimi də görünür.

Nəhayət, layihə həyat dövründə yaranan məlumatların qeydə alınmaması və toplanmaması böyük maneə kimi müəyyən edilmişdir; çünki robotun proqramlaşdırılması və işin insanın dizayn məlumatını başa düşmə və şərh etmə tərzinə uyğun icrası üçün həmin məlumatlar tələb olunur. Məlumatların toplanması zamanı robotlardan istifadənin üstünlükləri inşaatda yeni texnologiyaların tətbiqində qeyd etdiyi maddi təbiətli faydalarla üst-üstə düşür. Robot həllərinin tətbiqi ilə vaxt və xərc qənaəti əsas üstünlüklər kimi müəyyən edilmişdir. Bu o deməkdir ki, son məhsul ənənəvi tikinti metoduna nisbətən daha az vaxt və resursla istehsal olunacaq. Bundan əlavə, müsahibəçilər robotların keyfiyyəti artıracaq potensial alət olduğunu bildirmişlər ki, bu da robotlaşdırma ilə effektivliyin artırılması ilə uyğun gəlir. Robotlardan istifadəyə maneə kimi müəyyən edilən problemlərdən biri ənənəvi tikinti metodunda məlumatların toplanmamasıdır. Amma robotlar bu maneəni aradan qaldırmağa kömək edə bilər: performansını yaxşılaşdıraraq məlumatları real vaxtda davamlı şəkildə qeydə alır; bu isə qərarvericini düzgün qərar üçün tələb olunan məlumatla təmin edə bilər. Bu faydalar birlikdə hazırkı inşaatı dəyişdirir və onu kütləvi istehsal sənayesinə çevirməyə gətirib çıxara bilər. Bununla belə, toplanan üstünlüklərin hamısı maddi xarakterli olmamışdır; sahədə təhlükəsizliyin artırılması çox mühüm sayılmışdır, çünki robotlar çətin və riskli sahələrdə təhlükəli işləri yerinə yetirmək üçün istifadə oluna bilər və bu işlər insan faktoru ilə icra olunanda çox təhlükəli ola bilər. Maraqlı məqam odur ki, robotların tətbiqi insanlarla yan-yanı işlədikdə yeni təhlükəsizlik məhdudiyyətləri yaratsa da, ümumi nəticə sahədə təhlükəsizlik şəraitinin yaxşılaşmasıdır.

Podratçı şirkətdəki menecerlər hesab edirlər ki, inşaat sənayesinin layihə-əsaslı xüsusiyyəti təşkilat daxilində robototexnikanın tətbiqini çətinləşdirir; çünki hər layihənin öz büdcəsi və resursları var və robotlar layihə büdcəsi üçün ağır investisiya ola bilər. Digər tərəfdən layihə-əsaslı təşkilatlar dəyişikliklərin tətbiqində üstünlüyə sahib ola bilərlər: layihələr dəyişiklikləri həyata keçirmək üçün çevik alətlər ola bilər, lakin vacib olan odur ki, belə dəyişiklik layihənin kapital xərci ilə deyil, təşkilat üçün yaratdığı dəyərlə ölçülməlidir.

Inşaat sənayesi dəyişikliklərə ən çox müqavimət göstərən sənayelərdən biri kimi müəyyən edilmişdir; bu mədəniyyət zamanla ənənəvi metodların istifadəsi əsasında formalaşmışdır və daha sürətli dəyişikliklərə alışmış və daha təcrübəli digər sənayelərə çox açıq deyil. İnsanlar sürətli dəyişikliklərə müqavimət göstərməyə meyillidirlər və bu problem dəyişikliyi hissələrə bölüb mərhələli şəkildə başlamaqla həll oluna bilər. Bundan əlavə, inşaat sənayesində robototexnika mövzusunda gəldikdə, tapıntılar göstərir ki, insanlar öz mövqeləri və bacarıqlarının gələcəkdə lazım olub-olmayacağı barədə narahat olurlar. Lakin robot həllinin bir layihədə uğurla tətbiqi “sıçrayış” yarada və bu texnologiyaya qəbul səviyyəsini və tələbi artırmağa bilər.

Proseslər və dizaynın idarə edilməsi. Podratçı şirkətdəki menecerlər hesab edirlər ki, robototexnika inşaat təşkilatında yaşaması üçün biznes modeli baxımından özünü etibarlı tətbiq kimi sübut etməlidir. Əsas çətinlik müxtəlif fəaliyyətlərdə robototexnikanın inkişafı və işlədilməsi

zamanı əsas podratçı ilə subpodratçının rolunu müəyyən etməkdir. Menecer C mövcud vəziyyətdə bir boşluq görür: podratçı–subpodratçı münasibəti yalnız görülən işlə məhdudlaşır. Buna görə o, subpodratçılarla daha çox əməkdaşlıq etməyi və onlara robototexnikanı tətbiq etməkdə kömək etməyi həll yolu kimi təqdim edir; çünki əvvəlki təcrübələrə əsasən məmnun subpodratçı iqtisadiyyat mövzusunda çox danışıqlar aparmır və işi daha sürətli görür. Digər tərəfdən, Menecer A subpodratçılara köməyin dəyərli məlumatların rəqiblərə ötürülməsi riski daşıya biləcəyini düşünür. Məsləhətçi A izah edir ki, bu, inşaat sənayesinin digər sənayelərdən öyrənməli olduğu bir məsələdir: sahədə problemləri həll etmək inşaatda adi haldır, halbuki digər sənayelərdə bu “fəlakətli” sayılır. Tam dizaynın tamamlanması və daha sonra tikinti prosesinə keçid arasında aydın ayrım olmalıdır. Tərtibatçılar və məsləhətçi razılaşırlar ki, inşaat prosesinin daha çox standartlaşdırma və prefabrikasiya istiqamətinə çevrilməsi robototexnikanın tətbiqini asanlaşdıracaq. Tərtibatçı A hesab edir ki, inşaatda prefabrikasiyanın azlığı və robotun sahədə işləməsinə ehtiyac sənaye robotları üçün əlavə tələblər yaradır; məsələn, fiziki vəziyyətə uyğunlaşma, mobillik və təhlükəsizlik məsələləri. Standartlaşdırma və prefabrikasiya bəzən binaların oxşar görünəcəyini düşünənlər tərəfindən rədd edilir. Məsləhətçi izah edir ki, bu böyük bir yanlış anlaşılımdır: prefabrikasiya binaların hissələrinin daha sürətli və ucuz istehsalına kömək edəcək, bu da daha aşağı qiymətlərlə daha çox fərdi bina tikməyi mümkün edəcək. Bundan əlavə, bu yanaşmanın inşaat sənayesinə tətbiqi mürəkkəb fəaliyyətləri daha kiçik, standart hissələrə bölməyə kömək edə bilər; bu hissələr daha səmərəli icra olunur və daha yüksək keyfiyyətlə təhvil verilə bilər. Məsləhətçi A hesab edir ki, inşaat sənayesinin problemi onun özünə qapalı olmasıdır: inşaatda çalışan insanların əksəriyyəti bütün həyatları boyu inşaat oxuyub inşaatda işləyirlər, ona görə də istehsalı inkişaf etdirmək barədə digər sənayelərdən öyrənmirlər; o, robototexnikanın tətbiqini asanlaşdırmaq üçün insanların doğru seçimlər etməsinə kömək edəcək təlimləri təklif edir. Armatur qəfəsləri robotunda Menecer C hesab edir ki, BIM aləti kifayət qədər detallı və robot məntiq qaydalarına çevrilə bilən dizayn yaratmaq üçün istifadə edilməlidir. Bu dizayndakı təkmilləşmə dizayn xərclərini artıracaq, lakin Menecer A düşünür ki, robot işə başlayanda layihənin ümumi xərci azalacaq. Menecer C bir nümunə gətirir: böyük bir layihə üçün mükəmməl model hazırlanmışdı və bu modeldə bütün toqquşmalar layihə başlamazdan əvvəl aradan qaldırılmışdı; modelin hazırlanmasına daha çox vaxt getmişdi, lakin nəticə fasiləsiz, birbaşa tikinti prosesi və daha yaxşı nəticələr olmuşdu.

Nəhayət, robot həllinin tətbiqindən doğan strateji dəyişiklik təşkilati proseslər səviyyəsində təhlil olunmalıdır ki, proseslərin necə təsirlənəcəyi müəyyən edilsin. Müsahibə iştirakçıları dizayn prosesini robototexnikanın tətbiqini asanlaşdırmaq üçün təkmilləşdirilməli və fərqli şəkildə icra olunmalı fəaliyyət kimi görürlər. Dizayn robotlar üçün həyati əhəmiyyət daşıyır və tam, bütün detalları ilə hazırlanmış dizayn olmadan robot problemsiz işləməyəcək. Robot həllərindən istifadə ediləndə dizayn mərhələsinin tamamlanması tələb olunur; bu, ənənəvi metoddan fərqlənir, çünki ənənəvi üsulda dizayn yekunlaşmadan da işə başlamaq mümkündür.

ƏDƏBİYYAT SIYAHISI

1. Jennifer, M. (2002). “Qualitative researching”. 2nd edition, Sage, London.
2. Kaivo-oja, J., Roth, S., & Westerlund, L. (2016). “Futures of robotics. Human work in digital transformation”. *International Journal of Technology Management*, vol. 73, no. 4, pp. 176.
3. Lubas, R.L., Jackson, A.S., Schneider, I. (2013), “The metadata manual: a practical workbook”, Chandos Publishing, Cambridge, UK
4. Löfgren, A. (2006), “ICT investment evaluation and mobile computing business support for construction site operations”, *Proceedings of Helsinki Mobility Roundtable, Sprouts: Working Papers on Information Systems*, Vol. 6 No. 29.
5. McAfee, A. & Brynjolfsson, E. (2012), “Big data: the management revolution”, United States.